

KLASTERLI HISOBLASH MUHITIDA PYTHON DASTURLASH TILINI O‘QITISHNING INNOVATSION METODLARI

Mamatova Shirin Faxriyevna

Osiyo texnologiyalari universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649508>

Annotatsiya. Ushbu maqolada klasterli hisoblash muhitida Python dasturlash tilini o‘qitishning zamonaviy metodlari tahlil qilinadi. Xususan, ta’lim jarayoniga yuqori samaradorlikdagi hisoblash (HPC) konseptlarini integratsiyalash, MPI va multiprocessing texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalar algoritmik tafakkurini rivojlantirish va zamonaviy muammolarni yechishga tayyorlash usullari o‘rganiladi. Maqolada real amaliy darslar loyihasi, laboratoriya mashg‘ulotlari va natijalarni baholash tizimi taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: Klasterli hisoblash, Python dasturlash tili, parallel dasturlash, high Performance Computing (HPC), MPI4PY, multiprocessing moduli, taqsimlangan hisoblash, dasturlashni o‘qitish metodikasi, amaliy informatika ta’limi, innovatsion pedagogik texnologiyalar.

Annotation. This article analyzes modern methods of teaching the Python programming language in a cluster computing environment. In particular, the integration of high-performance computing (HPC) concepts into the educational process, the use of MPI and multiprocessing technologies to develop students' algorithmic thinking and prepare them for solving modern problems are studied. The article proposes a realistic practical lesson design, laboratory exercises, and a results assessment system.

Key words: Cluster computing, Python programming language, parallel programming, high Performance Computing (HPC), MPI4PY, multiprocessing module, distributed computing, programming teaching methodology, applied computer science education, innovative pedagogical technologies.

Zamonaviy axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda hisoblash quvvatlariga bo‘lgan ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. Katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlash, murakkab algoritmlarni bajarish, sun’iy intellekt va ilmiy modellashtirish kabi sohalar ko‘p yadroli va taqsimlangan hisoblash tizimlaridan foydalanishni talab qiladi. Shu sababli, klasterli hisoblash tizimlari axborot texnologiyalari sohasining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Klasterli hisoblash tizimlari – bu bir nechta mustaqil kompyuterlarning (yoki tugunlarning) birgalikda yagona muammo ustida ishlashi uchun tarmoq orqali ulangan muhitidir. Ular foydalanuvchiga yagona hisoblash resursi sifatida taqdim etiladi va bu orqali hisoblash tezligini sezilarli darajada oshirish imkoniyati yaratiladi. Klasterlar nafaqat katta korxonalar, balki ilmiy tadqiqot markazlari, oliy ta’lim muassasalari va hatto kichik tashkilotlar tomonidan ham keng qo‘llanilmoqda.

Bunday hisoblash muhitlarida samarali dasturlash ko‘nikmalariga ega bo‘lgan mutaxassislar katta talabga ega. Shu nuqtai nazardan, dasturlash tilini klasterli muhitda o‘qitish – bugungi ta’lim tizimining dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Ayniqsa, Python dasturlash tili bu borada alohida ahamiyatga ega. Python o‘zining oson sintaksisi, o‘quvchilarga qulaylik tug‘diruvchi strukturalari, kuchli kutubxonalari (masalan, mpi4py, multiprocessing, Dask) va ochiq manbali ekotizimi bilan ajralib turadi. Bu esa uni parallel va taqsimlangan hisoblash

konseptlarini o‘rgatish uchun ideal vositaga aylantiradi. Shuningdek, Python asosida yaratilgan klasterli ilovalar amaliyotga yo‘naltirilgan ta‘limni tashkil etishda keng imkoniyatlar yaratadi. Talabalar oddiy misollardan boshlab murakkab taqsimlangan modellarni tuzishgacha bo‘lgan jarayonda nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmalar bilan mustahkamlash imkoniga ega bo‘ladilar. Bu esa ularning algoritmik tafakkurini rivojlantirish, muammolarga tizimli yondashish va zamonaviy dasturlash yechimlarini ishlab chiqish qobiliyatini oshiradi.

Shu boisdan, mazkur maqolada klasterli hisoblash muhitida Python dasturlash tilini o‘qitish bo‘yicha innovatsion metodikalar, ta‘limga integratsiyalash usullari, amaliy mashg‘ulotlar va laboratoriya ishlari, shuningdek, o‘quv natijalarini baholash mexanizmlari tahlil qilinadi.

Klasterli hisoblash tizimlari parallel va taqsimlangan arxitekturaga ega bo‘lib, ular bir nechta protsessorli kompyuterlarni yagona tarmoqqa bog‘lash orqali murakkab va katta hajmdagi hisoblash vazifalarini bajarish imkonini beradi. Bu tizimlar ilmiy tadqiqotlar, sun‘iy intellekt, simulyatsiyalar, katta ma‘lumotlar (Big Data) va boshqa ko‘plab sohalarda muhim rol o‘ynaydi.

Python dasturlash tili klasterli tizimlarda ta‘lim berish uchun juda qulaydir. Sabablari quyidagilar: Python HPC (High Performance Computing) uchun mpi4py, Dask, Joblib, Ray kabi kuchli kutubxonalarini taklif etadi. Ular yordamida parallel va taqsimlangan hisoblashni tez va oson tashkil etish mumkin. Python'ning multiprocessing moduli orqali ko‘p yadroli hisoblashlar bilan ishlash osonlashadi. Bu modul talabalarni turli jarayonlar bilan ishlashga o‘rgatishda foydalidir. Python'ning soddaligi va intuitiv sintaksisi uni dasturlashni endi o‘rganayotgan talabalar uchun eng yaxshi tanlovga aylantiradi. C++, Java kabi murakkab tillarga nisbatan Python bilan parallel dasturlashni o‘rgatish osonroq kechadi.

Parallel dasturlashni o‘rgatishda foydalaniladigan vositalar (kengaytirilgan)

Parallel va taqsimlangan dasturlashni o‘qitishda foydalaniladigan vositalar o‘quv jarayonining texnik bazasini tashkil qiladi. Quyida Python asosidagi asosiy vositalar keltirilgan:

Bu kutubxona MPI (Message Passing Interface) protokoliga asoslangan bo‘lib, Python dasturlarida tugunlararo muloqotni tashkil etish imkonini beradi. Talabalar send(), recv(), broadcast() kabi funksiyalar yordamida real klasterda muloqotni o‘rganishadi. Python'ning standart kutubxonasi bo‘lib, foydalanuvchilarga bir vaqtning o‘zida bir nechta jarayonlar yaratish imkonini beradi. Bu modul orqali lokal mashinada parallel ishlov berishni tushuntirish mumkin. Bu kutubxona taqsimlangan hisoblash muhitini soddalashtiradi. Pandas, NumPy va scikit-learn'ga o‘xshash interfeyslar orqali katta hajmdagi ma‘lumotlar bilan ishlash imkonini beradi. Darslarni vizual, interfaol tarzda olib borishga yordam beradi. Kod yozish, natijani ko‘rish, tushuntirishlar berish va grafiklar chiqarish bir joyda amalga oshadi.

Talabalarni klasterli dasturlashga tayyorlash uchun amaliyotga asoslangan, bosqichma-bosqich o‘qitishni ta‘minlovchi darslar zarur. Quyidagi darslar shular jumlasidandir:

1-dars: Klasterli hisoblash asoslari va multiprocessing bilan tanishish. O‘quvchilar lokal kompyuterda bir nechta jarayon yaratishni va ularni qanday boshqarishni o‘rganadi. Misol: sonlar yig‘indisini bir nechta jarayonlarda hisoblash.

2-dars: mpi4py bilan tanishish. Tugunlararo muloqotni o‘rganish, ma‘lumot yuborish va qabul qilish. Misol: broadcast, scatter, gather operatsiyalarini qo‘llash.

3-dars: Parallel massivlar bilan ishlash. Talabalar matritsa ko‘paytirishni parallel shaklda bajarishni o‘rganadilar. Bu dars matematik bilimlar bilan bog‘liq bo‘lib, amaliy dasturlashga yo‘naltiriladi.

4-dars: Loyiha darsi. Masalan, poezdlar jadvalini optimallashtirish, yoki havoni bashorat qilish modellari. Talabalar klasterli muhitda loyiha ishlab chiqib, yakuniy natijani taqdim etadi.

Laboratoriya ishlari nazariy bilimlarni amaliyotda mustahkamlashga xizmat qiladi. Quyidagi topshiriqlar taklif etiladi: Oddiy topshiriqlar (fibonacci, sonlar yig'indisi) ni bir nechta jarayonlarda ishlovchi dastur shaklida yozish. Ma'lumot yuborish va qabul qilishni real misollar orqali o'rganish. Misol: jarayon 1 - ma'lumotni yuboradi, jarayon 2 - uni qayta ishlaydi. Har bir jarayonning ish vaqtini o'lchash va grafik ko'rinishda taqdim qilish (matplotlib orqali). Taqsimlangan tizimda fayldan ma'lumot o'qib, ularni parallel tarzda tahlil qilish. Misol: log fayllarini ko'p jarayonlarda skanerlash.

O'quvchilarning bilim darajasi va tajribasi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

Har bir talabaning yozgan dasturini ishlash tezligi va samaradorligi bo'yicha solishtirish. Masalan: CPU vaqtini time moduli orqali o'lchash. Kodning tozaligi, modullilik darajasi, funksional ajratilishi, xatolardan holiligi. Kod o'qiluvchanligi (readability) va kengaytiriluvchanligi (scalability) ham muhim mezon hisoblanadi.

Loyiha ustida guruhda ishlagan talabalar bir-birining hissasini aniq ko'rsatishlari lozim. GitHub, Git kabi versiya boshqaruv tizimlaridan foydalanish afzal. Har bir talaba yoki guruh o'z loyihasini himoya qiladi: vazifa, yechim, kod, ishlash natijasi, samaradorlik haqida hisobot beradi. Natijaviy tahlilda o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash darajasi, mustaqil fikrlash, analitik yondashuv va parallel tizimlar bilan ishlash qobiliyati baholanadi.

Klasterli hisoblash muhitida Python dasturlash tilini o'qitish zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sharoitida dolzarb va samarali yondashuv hisoblanadi. Mazkur metodika nafaqat dasturlash asoslarini o'rgatadi, balki talabalarda algoritmik tafakkur, tizimli fikrlash, parallel muhitda samarali ishlash, hamda murakkab muammolarga texnologik yechim topish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, bu yo'nalish orqali ular yuqori samaradorlikdagi hisoblash texnologiyalarining real amaliyotdagi qo'llanilishi bilan bevosita tanishadilar.

Python tilining soddaligi, kuchli kutubxonalari va ochiq manbali ekotizimi uni aynan klasterli muhit uchun eng maqbul tanlovlardan biriga aylantiradi. mpi4py, multiprocessing, Dask kabi vositalar orqali parallel va taqsimlangan hisoblashni o'rganish talabalar uchun nafaqat texnik, balki metodik nuqtayi nazardan ham qulay va qiziqarli bo'ladi.

Taklif etilgan metodik yondashuv asosida tuzilgan dars va laboratoriya mashg'ulotlari o'quv jarayonining amaliyotga yaqinlashishini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, talabalarning faolligini oshiradi, chuqurroq tushuncha va ko'nikmalarga ega bo'lishlariga xizmat qiladi. Talabalar jamoada ishlash, muammolarni taqsimlash, jarayonlararo muloqot o'rnatish va mustaqil loyiha himoya qilish kabi real soha talablari bilan uyg'un kompetensiyalarni egallaydilar.

Ushbu metodika texnik va axborot texnologiyalari yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari uchun ayniqsa muhimdir. Chunki u nafaqat o'qitish sifatini oshiradi, balki bitiruvchilarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan HPC mutaxassislariga aylantiradi. Shu boisdan, klasterli hisoblash va Python dasturlash tilini integratsiyalashgan holda o'rgatish ta'lim sohasida innovatsion yondashuv sifatida keng joriy etilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fink, Z., Liu, S., Choi, J., Diener, M., & Kale, L. V. (2021). Performance Evaluation of Python Parallel Programming Models: Charm4Py and mpi4py. arXiv.
2. Majumder, A. (2024). Parallel Computing in Python with Dask. Medium.

3. Bernreuther, M., Brenk, M., Bungartz, H.-J., Mundani, R.-P., & Muntean, I. L. (2005). Teaching High-Performance Computing on a High-Performance Cluster. In Computational Science – ICCS 2005 (Vol. 3515, pp. 3–12). Springer.
4. Mattson, T. (2022). How to Write Parallel Programs: The Python Edition. 18th IEEE International Conference on eScience.
5. Mahalingam, S. (2023). Python Libraries for Enhanced Parallel Processing. Medium.
6. Langford, T. (2021). Parallel Programming with Python. Yale Center for Research Computing.